

Validación de un marco de desarrollo cognitivo sobre nociones de muestreo estudiantes universitarios y docentes

Felipe de Jesús Jiménez Rodríguez¹, Ernesto Sánchez Sánchez²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486526>

Palabras clave: Desarrollo cognitivo, muestreo estadístico, distribución muestral, validación de instrumentos.

Planteamiento de la investigación

En la investigación presentamos y validamos un marco de desarrollo cognitivo que aborda tres niveles en las concepciones que tienen estudiantes universitarios y profesores de bachillerato sobre: población, muestra, muestreo repetido y distribución muestral. El objetivo principal es: (1) identificar los recursos o instrumentos que contribuyan a la validez de este marco, (2) y qué nos dicen los datos obtenidos por medios de dichos instrumentos o recursos sobre la validez del marco.

Varios estudios (Jones, 1997, Jones et al. 2000, Ben-Zvi, 2004, Reading & Reid, 2006, Reid & Reading, 2008, Noll & Shaughnessy, 2012) han reportado que los estudiantes pueden progresar a través de diferentes niveles de comprensión, desde concepciones básicas o simples hasta una comprensión más abstracta o compleja. No obstante, de acuerdo a Langrall. et al. (2017), existe una carencia en la validación de estos marcos. Por lo que nosotros comprendemos que parte importante del proceso de generación de marcos es su validación.

Marco teórico o conceptual

El marco de desarrollo cognitivo (Tabla 1) clasifica las concepciones de los estudiantes en tres niveles: práctico, informal y formal. En el nivel práctico, las concepciones se entienden de manera concreta. En el nivel informal, los estudiantes usan representaciones simbólicas, aunque aún ligadas a contextos específicos. Finalmente, en el nivel formal, los estudiantes alcanzan una comprensión abstracta y matemática.

Ahora especifiquemos las diferentes niveles de los conceptos. Para el concepto de población se puede ver como un grupo concreto de individuos (práctico), representaciones numéricas o simbólicas (informal), o una distribución teórica (formal). La muestra es parte de la población que se examina (práctico), un subconjunto de valores de una variable (informal), o un vector de valores de una distribución (formal).

¹ Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-IPN).
fel.matema@gmail.com

² Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-IPN).
esanchez@cinvestav.mx

El muestreo repetido implica obtener muestras reales sin reemplazo (práctico), con reemplazo a nivel de valores (informal), o múltiples muestras de un vector aleatorio (formal). La distribución muestral es vista como una representación de estadísticos de muestras reales (práctico), una distribución empírica de valores sobre muestras (informal), o una distribución teórica que modela la variación muestral (formal).

Tabla 1. Marco de desarrollo cognitivo para las nociones de muestreo

Conceptos	Nivel de respuesta		
	Práctico o Ingenuo	Informal o transicional	Matemático o formal
Población	Población material: Conjunto de personas o cosas	Valores de una variable o atributos de individuos de una población material	Una variable y su distribución
Muestra	Subconjunto de la población	Subconjunto de valores de una variable de la población	Una instancia de la n-eada de variables aleatorias X_1, X_2, \dots, X_n con $X_i \sim f(x)$, para toda i , y donde $f(x)$ es una función de densidad de probabilidad
Muestreo repetido	Obtener muestras reales sin reemplazo	Obtener muestras de valores de la variable	Múltiples muestras, es decir, instancias del vector aleatorio: (X_1, X_2, \dots, X_n)
Distribución muestral (DM)	Representación de muestras reales (confusión con la distribución de la población)	Representación de valores del estadístico de muestras reales (DME)	Distribución del estadístico: Distribución muestral Teórica

Marco metodológico

Como instrumento de toma de datos se diseñó un cuestionario de 12 preguntas que combina opciones múltiples con respuestas abiertas. Cada ítem del cuestionario está relacionado con alguno de los cuatro conceptos del marco de desarrollo cognitivo. En las opciones múltiples de cada ítem, se presentan representaciones de los distintos niveles de razonamiento que hemos definido en el marco. El objetivo es que los estudiantes puedan identificar cuál de las opciones ofrecidas se alinea mejor con su comprensión del concepto en cuestión, y se espera que se decanten por la opción que refleje su nivel de razonamiento actual.

El cuestionario se aplicó a cuatro estudiantes universitarios y once profesores de bachillerato, y también se sometió a una prueba de validez utilizando dos modelos de inteligencia artificial. Además, tres evaluadores expertos en educación estadística valoraron el instrumento, y se realizó una entrevista con una profesora universitaria del área estadística.

Resultados

En la exploración realizada con profesores de bachillerato, se observó variabilidad en los niveles de respuesta. Se encontró que un grupo de profesores las respuestas relacionadas con los conceptos de población y muestra tendían a ubicarse en un nivel práctico, mientras que, en los ítems sobre distribución muestral, en general los profesores mostraron un razonamiento con mayor tendencia hacia lo formal.

En la aplicación del cuestionario a los modelos de lenguaje, y teniendo en cuenta que ya se ha demostrado que GPT-4 supera a GPT-3.5 en diversas pruebas académicas (OpenAI, 2023), las respuestas del modelo GPT-4 fueron clasificadas en un nivel superior en 11 de los 12 ítems. Estos resultados no solo validan la capacidad del instrumento para distinguir con precisión diferentes niveles de abstracción en las respuestas, sino que también subrayan el potencial de la inteligencia artificial como una herramienta útil para probar y calibrar instrumentos en investigaciones.

En la exploración con los cuatro estudiantes universitarios, predominó una tendencia hacia respuestas de nivel práctico, especialmente en los conceptos de población y muestra.

La evaluación por parte de tres expertos en educación estadística resultó en la aprobación mayoritaria de los ítems del cuestionario. Aunque los expertos validaron el instrumento en general, también sugirieron algunas mejoras en la redacción de las preguntas para aumentar su precisión y aplicabilidad.

Conclusiones

Consideramos que el marco de desarrollo cognitivo propuesto es una herramienta efectiva para clasificar y analizar las concepciones sobre conceptos estadísticos en diferentes contextos. Este trabajo no solo sostiene y presenta un primer ejercicio para validar el marco, sino que también representa un avance significativo para su desarrollo posterior. Además, una de las aportaciones de nuestra investigación es la metodología utilizada, que incluye múltiples tomas de datos, así como la creación de un instrumento específico.

Aunque reconocemos áreas de mejora, como la ampliación de la muestra de estudiantes, la refinación de los ítems del cuestionario y la necesidad de un mayor contexto sobre los antecedentes académicos de los participantes, estos elementos contribuyen a la robustez y aplicabilidad del marco en diversos entornos educativos.

Referencias

Jones, G. A. (1997). A framework for characterizing children's statistical thinking. *Journal of Mathematical Behavior*, 16(1), 101-144.

- Jones, G. A., Thornton, C. A., Langrall, C. W., Mooney, E. S., Perry, B., & Putt, I. (2000). A framework for characterizing children's statistical thinking. *Mathematical Thinking and Learning*, 2(4), 269-307.
- Ben-Zvi, D. (2004). Reasoning about variability in comparing distributions. *Statistics Education Research Journal*, 3(2), 42-63.
- Reading, C., & Reid, J. (2006). An emerging hierarchy of reasoning about distribution: From a variation perspective. *Statistics Education Research Journal*, 5(2), 46-68.
- Reid, J., & Reading, C. (2008). Understanding distribution and informal inferential reasoning. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 3(1), 60-88.
- Noll, J., & Shaughnessy, J. M. (2012). Aspects of students' reasoning about variation in empirical sampling distributions. *Journal of Statistics Education*, 20(1).
- Langrall, C. W., Nisbet, S., Mooney, E. S., & Jansem, W. (2017). Making sense of students' statistical thinking. In D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Eds.), *The teaching and learning of statistics: International perspectives* (pp. 61-73). Springer.
- OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report. OpenAI. Disponible en: <https://openai.com/research/gpt-4>